

ARTURO GUERRA.

Por María Soledad Flamm Zamorano

Nos encontramos con Arturo Guerra, Asistente Social, Titulado hace 27 años, de la Universidad de Valparaíso.

Diplomado **“Trabajo en equipos, con enfoque de redes en contextos de sistemas y dispositivos de Protección Social”**, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Además presenta **“Postítulo Intervención con familias en extrema pobreza”**, Universidad de Chile, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

Arturo dentro de su carrera profesional tiene 2 publicaciones Internacionales :

1992

Fundación Obra Kolping Chile, Departamento de Investigación: **“Diagnóstico y Evaluación del Sector Artesanos Independientes de la Quinta Región”**. Trabajo publicado en la Revista *“Diálogo”* N° 5 de 1992, Boletín para Líderes de la Obra Kolping Internacional, en los idiomas Alemán, Inglés, Francés, Portugués y Español.

1997

“Una Experiencia de Servicio Social Sobre la Realidad de Desprotección del Microempresario en Materia de Previsión Social”. Edición Fundación Friedrich Ebert.

Actualmente se desempeña en la Municipalidad de Valparaíso, en el Departamento de Desarrollo Social.

-Arturo: Tienes una larga trayectoria. Que te motivó a estudiar Trabajo Social?

Cabe señalar que yo llegué a estudiar la carrera Derecho el año 1980, me acogió una Residencia Universitaria del Obispado de Valparaíso, conocida como “La Casa de Lautaro Rosas”, en el Cerro Alegre a cargo del Padre Reinaldo Orellana, allí aparte residencia, el “Padre Orellana” apoyaba “Comedores Abiertos Solidarios” para las familias que más lo necesitaban en el Montedónico, 5°, 4° y 2° Sector de Playa Ancha en Valparaíso, Población Puerto Aysén, La Palmera, El Tranque en Forestal, Gómez Carreño, Glorias Navales, Reñaca Alto y Nueva Aurora en Viña del Mar, también se armaron 2 Comedores Universitarios uno en Playa Ancha cerca de la Iglesia San Vicente de Paul y otro en Eusebio Lillo al lado de la Iglesia de los Jesuitas. Todos ellos con el acuerdo de los respectivos curas párrocos.

La responsabilidad de la gestión de los comedores de los cerros era de las familias y de nosotros los estudiantes de la Casa como contraparte. En tanto que los comedores universitarios, los llevábamos los estudiantes, con la supervisión de Cura Orellana. En estas gestiones de los comedores, fui tomado contacto con el trabajo de la comunidad; ya que no sólo era el tema de la alimentación, debíamos generar la organización de las familias para conducir su Comedor, quedando nosotros, como facilitadores solamente. El caso es que luego de 4 años, no terminé Derecho, intenté estudiar Historia, luego Castellano, en ambas sólo aguanté 1 semestre, entonces caí en cuenta que lo mío iba por el Trabajo Social, como dice el dicho “si naciste para martillo, del cielo te caen los clavos”.

-Cómo era en ese tiempo la Carrera?Cuál era su orientación?

En ese momento, la carrera estaba cerrada en la Universidad Católica, además la Universidad de Valparaíso otorgaba el grado de licenciado, me tocó ingresar justo el año, en que se aplicaba el cambio de malla curricular, pasando de una malla rígida anual a un sistema de malla curricular semestral que, en caso de reprobar un ramo, te permitía tomar todos los otros ramos, que no tenían como prerrequisito el ramo reprobado. La carrera, tenía una orientación positivista cuantitativa, con una clara orientación metodológica de aplicación del método científico, con sus ramos de Caso y Familia, Grupo y Comunidad, con áreas de intervención en Menores, Adolescencia, Salud, Vivienda, Trabajo, Bienestar; con formación general en Estadística, Derecho Laboral, Psicología, Antropología.

-Cómo fue tu experiencia en el proceso de práctica? Alguna situación que nos puedas comentar, ya sea chistosa o que te haya impactado al respecto.

Recuerdo que haciendo mi práctica de grupo en el CAD de Placeres de la ACJ (más conocida como “Guay”), una ocasión después del almuerzo, me quedé en la mesa, din darme cuenta me

quedé dormido, de pronto siento un ruido como una explosión, muy fuerte a mi lado, llegué a saltar de la silla, abrí los ojos y allí adelante mío estaba la directora Cecilia Porto, que me había despertado con un golpe sobre la mesa.

También, quiero recordar que estando en mi práctica de Comunidad en el CRS de Gendarmería, nos asociamos con el CAD de Placeres, con mis compañeros María Fernanda Ramírez y mi querido y recordado amigo Luis Michelacci, que desde lo alto nos acompaña, como parte de la intervención, hicimos un video de todo el sector de Placeres Alto, con Michelacci como camarógrafo, María Fernanda y yo de entrevistadores, logramos entrevistar a varias familias respecto de la historia y del sector. Luego, me he enterado de que ese video, lo utilizaba la Profesora Patricia Castañeda para sus clases del ramo de Vivienda, me gustaría tener una copia del video, pero no sé si todavía existe.

-Cómo fue tu ejercicio profesional durante la Dictadura? Qué cambios observaste en tu ejercicio profesional?

Yo durante la dictadura intervine en los comedores como estudiante, el trabajo en comunidad se realizaba principalmente a través de las iglesias y ONGs, dedicado principalmente a realizar intervenciones centradas en estrategias de sobrevivencia y casi en clandestinidad, porque estaba el riesgo, de que podía haber agentes de la CNI en cualquier parte y te seguían, porque según ellos las actividades de este tipo, podían ser consideradas subversivas. Luego, vino un relajó de dejar de sentir que te estabas jugando la vida, cada vez que ibas a una población, las intervenciones casi clandestinas y al margen del estado, comenzaron a ser financiadas por este, luego asumidas por organismos públicos, como municipios y ministerios, en ese sentido hubo más tranquilidad para los Trabajadores sociales.

-Arturo durante ese tiempo, escuchaste y realizaste intervención en varias situaciones familiares, individuales, en favor de las personas y familias que fueron perseguidas, amedrentadas por la Dictadura. Por lo tanto, son momentos difíciles de sobrellevar, en lo emocional, de mantener un equilibrio mental, centrado, sobre todo como estudiante. Qué estrategias utilizabas, para mantener ese equilibrio y sanidad mental, durante ese tiempo?

Bueno , salía a caminar. Eran tiempos muy difíciles. Me iba al plan de Valparaíso y lo recorría, en la noche, caminaba, caminaba, caminaba mucho. En las esquinas, hablaba con las chiquillas que trabajaban, por un largo rato y así distraía mi mente. También conversaba con el Padre Reinaldo y me daba orientación. También aprendí a hablar con Dios... aprendí a orar y rezar. A él le hablaba de lo que veía y lo que sentía mientras caminaba. Fueron momentos muy difíciles; ya que muchas veces sentí que me seguían, que me estaban observando los organismos de seguridad.

-A partir del ejercicio profesional, durante estos años de profesión, has observado cambios, evolución o involución en la carrera? Cuáles serían?

He visto que se han abierto áreas nuevas de formación e intervención, formación y preocupación por los Derechos Humanos, por la Ecología, respeto por las diversidades, algo impensado hace 25 años atrás.

Siento que como profesión. hemos perdido terreno en áreas que como propias del Trabajo Social. también he sido testigo, de los reclamos de algunos jueces, frente a algunas falencias detectadas en informes recibidos por ellos. Algo que también me ha llamado la atención, en algunos colegas nuevos, es la dificultad para redactar, a veces la idea se hace difícil entender lo que dice un texto, muchas faltas de ortografía, palabras mal escritas, pareciera ser, que se deben a falta de lectura.

-Arturo, en tus antecedentes profesionales, académicos, tienes dos publicaciones internacionales: Una orientada al trabajo desarrollado por Artesanos Independientes de la Quinta Región, publicado en la Revista *“Diálogo”* N° 5 de 1992, Boletín para Líderes de la Obra Kolping Internacional, en los idiomas Alemán, Inglés, Francés, Portugués y Español. La segunda, para la Fundación Friedrich Ebert, que se titula *“Una Experiencia de Servicio Social Sobre la Realidad de Desprotección del Microempresario en Materia de Previsión Social”*. Me puedes comentar acerca de estas publicaciones.

A causa del interés de la Obra Kolping, de hacer un estudio acerca de situación en que se encontraban los Artesanos de la Región de Valparaíso, que estaban asociados a esta institución en materia de protección social, el estudio lo realizamos con la colega Mónica Vargas, cuyos

resultados y conclusiones fueron entregadas a la Institución y a la agrupación de artesanos en una asamblea nacional. Respecto de la segunda publicación, corresponde a un estudio exploratorio, sobre la situación que viven los microempresarios, en materias de previsión social, realizado en la ONG Proyectos y Desarrollo, con la colega Edith Ruíz y que se transformó en nuestra memoria de tesis para optar al título profesional y al grado académico, este estudio, que era el primero que abordaba en la región la materia y el tema de este importante grupo de emprendedores, fue presentado en un seminario nacional, sobre microempresa organizado por la Consultora Sur Profesionales y la Fundación Frei, en el Congreso Nacional en Valparaíso, fue publicado por la Fundación Friedrich Ebert. Tengo que señalar, que no tengo copia de ninguna de las dos publicaciones a causa de un principio de incendio que ocurrió hace 12 años en mi casa, que afectó al lugar en que tenía guardados estos documentos entre otros, he tratado de rescatarlos, pero hasta el momento no he tenido éxito en esta empresa.

-Cómo ha sido tu participación en el Colegio de Trabajadores Sociales y cuando comienza?

Ingresé al Colegio de Trabajadores Sociales en el año 2006, aunque no hay registros de ese entonces, cuando el Colegio pasaba por momentos muy difíciles, con escasos recursos, me tocó ver a Cristian Cofré llevar el colegio solo, también como Paola Torres fue articulando el renacer del Provincial Valparaíso, con mucho tesón, dedicación, capacidad de convencimiento, así logró reencantar a muchos colegas, yo me integré Comité de Ética, aportando un granito de arena en aquello que sea posible. Creo que es muy importante mantener el colegio, fortalecerlo sobre todo en este difícil momento por el que atravesamos a nivel nacional hoy.

-Tú participas en el Comité de Ética: Cómo ha sido la experiencia?Cuál es tu visión de la ética profesional?

Me tocó asumir el Comité de Ética cuando no existía nada, en una conversación con la presidenta Paola Torres, me propuso integrar el Comité y durante un periodo fui el único integrante, hasta

que se incorporaron Paola Zárate y María Soledad Flamm , donde nos hemos acompañado, pudiendo llegar a acuerdos para el funcionamiento, siempre que hay algún problema nos reunimos a analizarlo y adoptar opinión, orientaciones o recomendaciones para el abordaje. Hasta el momento, hemos tenido una buena relación, hemos podido abordar varios temas complejos, hemos entregado nuestra visión desde el punto de vista de la Ética y del Código de Ética, confiando siempre actuar en beneficio del Colegio y de los colegas que lo conformamos.

Creo que es fundamental, que como profesionales tengamos siempre presente en cada actuación la Ética Profesional y el Código de Ética del Colegio. Por lo mismo, es muy importante un colegio fuerte, como actor gremial a nivel nacional, ojalá la afiliación al Colegio fuera obligatoria, de modo que efectivamente el Colegio pudiera tener la tuición ética de la profesión. En tanto, que continúen creándose otras organizaciones gremiales de la profesión, la tuición ética se verá debilitada. En este sentido pienso que si cada intervención de todos los Trabajadores Sociales estuviera orientada por los principios éticos, no debieran producirse abusos, malos tratos, denegaciones de atenciones hacia las personas que requieren de nuestros servicios ni entre colegas.

-Tú llevas varios años en servicio público, específicamente en el Municipio. Te ha gustado el área pública? Qué aspectos favorables y adversos le encuentras al servicio público?

Ingresé al municipio el año 2002, cuando comenzó la ejecución del Programa Puente, desempeñándome como Apoyo Familiar, luego me hice cargo de él, como Jefe de Unidad de Intervención Familiar (JUIF). Posteriormente me hice cargo, de la atención de público en la Plataforma de Atención Ciudadana, también estuve a cargo del Programa de Habitabilidad y en co- coordinación del Programa Noche Digna. Actualmente me desempeño, en el Departamento de Desarrollo y Promoción Social. En todo este tiempo desempeñando distintas funciones, debo señalar, que creo que me ha tocado conocer la apertura del municipio a la comunidad, integrando programas nuevos e innovadores, se ha abierto una plataforma para atender público en un solo lugar, se han creado oficinas nuevas, como migrantes, diversidad sexual, pueblos originarios. Además, se trabaja en un muy buen clima laboral, con mucho respeto, ciertamente que hay mucha presión para cumplir con plazos y metas a fin de cada mes y especialmente a fin de año y principios del año siguiente, por los informes de gestión y memorias que hay que elaborar.

Una gran condicionante del municipio, es lo limitado de los recursos con que se cuenta, para atender la gran cantidad de demandas, que presenta la comunidad, por lo que es imperioso, utilizar criterios de focalización y priorización. A ello, hay que agregar que debido al proceso burocrático, propio del servicio público, las medidas de apoyo, en muchas ocasiones demoran en ser entregadas, en especial cuando se atienden situaciones de catástrofes, en que no siempre las ayudas, no llegan con la rapidez que las personas esperan.

-Cambiando de área y pasando a la vida personal. Cómo es la vida familiar de un Trabajador Social? Has sacrificado algunos aspectos de esta vida por tu trabajo?

A la familia le he quitado tiempo en algunas ocasiones, especialmente cada mes de diciembre y principios de enero, debido al cumplimiento de metas y plazos, especialmente notorio cuando estuve a cargo del Programa Puente, que me tenía que llevar tarea para la casa, hubo años nuevos en que todos celebraban y yo estaba monitoreando el cumplimiento de las metas. Desde entonces, no me llevo nada para la casa, salvo ahora en pandemia en que hice teletrabajo, pero sólo dentro del horario laboral. También, es notorio para mi señora y mi hija a pasear o comprar, el encontrarme con personas que me saludan afectuosamente y a veces me detienen para conversar o hacerme una pregunta, mi señora dice “no se puede andar en la calle contigo, siempre te encuentras con alguien”. Recuerdo que una vez en una consulta médica me encontré con 2 personas, que me reconocieron y me hicieron preguntas sobre trámites.

-Existe alguna anécdota que me puedas comentar como trabajador Social?

Viene a mi mente, una situación ocurrida cuando atendía público en la Plataforma Ciudadana, se acerca un matrimonio joven y ella me cuenta que venían del Hospital Van Buren, donde había nacido su hijo y que había muerto a minutos de nacer y que ellos no tenían recursos, ni siquiera para comprar la urna para sepultarlo, observé que ella apenas podía hablar, en tanto que su pareja se mantuvo todo el tiempo en silencio y cabizbajo, a mí me impactó mucho el relato del hecho, casi me quebré delante de ellos, pero me contuve, respire hondo, me mordí los labios y en mi mente buscaba respuestas, en ese momento contábamos con el beneficio de liberar el derecho a sepultación o a la tierra en el Cementerio N° 3 de Playa Ancha, así que recurrí a mi red, esa que uno va formando en el trabajo, me comuniqué con un amigo que trabaja en una funeraria, le conté la historia, creo que fui tan convincente. que me ofreció para la familia la urna pequeña y los servicios funerarios sin costo para ellos.

También quiero mencionar, hechos que me han ocurrido a lo largo de mi desempeño, así ha ocurrido con familias, que visité cumpliendo funciones de apoyo familiar, que en ese momento vivían en tomas en la parte alta del Cerro La Cruz a quienes les entregué la información y los fui motivando para postular a vivienda y a sus hijos estudiantes de Educación Básica o Media a terminar sus estudios y continuar estudios superiores, tiempo después me he encontrado con esas familias, varias de ellas, me han contado que obtuvieron viviendas mediante subsidios, en el conjunto habitacional Eldberg en el Cerro La Cruz, en Placilla o han comprado casa usada con subsidio, así también he atendido a los hijos de esas familias, para hacerles la Ficha Socioeconómica para acceder a beneficios de estudios superiores. Queda un poco de satisfacción, de que al menos un grano de arena, pude aportar a esas personas, para que pudieran hacerse cargo, de mejorar sus condiciones de vida.

Yo digo que vengo de abajo, me reconozco entre los míos, siempre están presentes, para llegar hasta donde me miro hoy, he recibido mucho apoyo de muchas personas, me detengo a pensar en ellas y gastaría muchas hojas, a lo mejor un libro, desde esta perspectiva he asumido mi praxis como una sencilla devuelta de mano, aquello que yo recibí también lo puedan recibir otros, como una forma de agradecer a quienes Dios, la vida ha puesto en mi camino, en mi trabajo quiero proyectar lo que he recibido de ellos.

-Arturo, si tuvieras que cerrar esta entrevista con una frase, un dicho o algo que identifique tu vida, tu carrera, cuál o cuáles serían?

Me han hecho mucho sentido estos proverbios que he descubierto:

“La naturaleza es sabia nos ha dado dos ojos, dos oídos y tan sólo una lengua y para que podamos ver y oír de los demás el doble de lo que hablamos.” Epicteto (55 – 135 a. C.)

“Procura que tus palabras siempre sean suaves, sencillas, amables y dulces, por si alguna vez te las tienes que tragar”

